

УДК 332.1

JEL classification: O10; P21; R11

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

©*Караськова В. Ю., Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия*

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE KRASNOYARSK REGION

©*Karaskova V., Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia*

Аннотация. Красноярский край — это регион с положительной динамикой инвестиционной политики в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа. В нем разработана и реализуется Стратегия инвестиционного развития.

Для расширения перечня реализуемых проектов необходимо организовать сбор и анализ инвестиционных предложений от всех заинтересованных лиц. Особый упор необходимо делать на развитие государственно–частного партнерства для реализации инвестиционных проектов и их инфраструктурное обеспечение.

Также для финансово поддержки рассматриваемых проектов необходимо прибегнуть к различным формам инвестирования: фондовые рынки, проектные формы, бюджетное финансирование и др.

Abstract. Krasnoyarsk region is a region with positive dynamics of investment policy in comparison with other regions of the Siberian Federal District. In the box, the Investment Development Strategy is developed and implemented.

To expand the list of projects under implementation, it is necessary to collect and analyze investment proposals from all interested parties. Particular emphasis should be placed on the development of public–private partnerships for the implementation of investment projects and their infrastructure support.

Also, for financial support of the projects under consideration, it is necessary to resort to various forms of investment: stock markets, project forms, budget financing, etc.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, инвестиционная политика, инвестиционная стратегия, государственно-частное партнерство, инфраструктура, экономический рост.

Keywords: investment, investment attractiveness, region, investment policy, investment strategy, public-private partnership, infrastructure, economic growth.

В настоящее время для реализации социально-экономических задач и развития любого региона необходимо анализировать его инвестиционную политику. Именно она является обеспечивающим фактором экономического роста. В свою очередь, инвестиционная политика должна быть построена на анализе инвестиционных особенностей региона, которые составляют его инвестиционную привлекательность.

Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов, каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для него прокси-переменных. В рейтинге Национального Рейтингового Агентства представлены следующие факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона [1].

1. Обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в регионе.
2. Трудовые ресурсы региона.
3. Региональная инфраструктура.
4. Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса).
5. Производственный потенциал региональной экономики.
6. Институциональная среда и социально-политическая стабильность.
7. Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона.

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона присваивается по специальной шкале, разделенной на три большие категории, внутри каждой из которых выделяются три уровня.

По данным Национального Рейтингового Агентства в 2017 году Красноярский край поднялся в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по итогам года с IC5 до IC4 (эти группы относятся к категории «регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности»), что говорит нам о его росте инвестиционной привлекательности среди регионов Российской Федерации (1).

Для более ясного понимания инвестиционного климата Красноярского края в этой статье сравним его с другими регионами Сибирского федерального округа по нескольким показателям, отражающим инвестиционный климат региона (Таблица 1).

Таблица 1.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, млн руб. (2)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сибирский федеральный округ	980472	1219287	1459474	1438987	1484414	1382771	1405338
Республика Алтай	9522	14590	10742	11853	13893	11019	12338
Республика Бурятия	33569	40743	41184	41986	36740	36291	30812
Республика Тыва	7236	8119	11678	13939	17795	12724	8556
Республика Хакасия	22109	35184	38131	32116	39585	29059	26766
Алтайский край	54580	70308	83853	94586	99680	91855	75285
Забайкальский край	44825	51656	67596	57461	69505	73380	84016
Красноярский край	266910	308588	381657	376903	363956	394410	419060
Иркутская область	119395	145537	177641	200063	214422	211799	258493
Кемеровская область	156519	214780	267812	217711	230951	162059	156835
Новосибирская область	115015	140097	162170	183998	193171	156555	143500
Омская область	73196	88788	108706	105638	95360	97107	88103
Томская область	77598	100897	108304	102732	109357	106514	101575

Из данных, представленных на Рисунке 1 наглядно видно, что в Красноярском крае по сравнению с другими регионами Сибирского Федерального округа инвестиционная политика более развита. Даже учитывая, что инвестиционная привлекательность, к примеру, Томской и Новосибирской областей в российском рейтинге выше.

Рисунок 1. Распределение инвестиций в основной капитал в регионах Сибирского Федерального округа, млн руб.

В Красноярском крае инвестиции за счет собственных средств превышают, привлеченные инвестиции. Такую же картину мы наблюдаем еще в четырех регионах округа (Рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение инвестиций в основной капитал по источникам формирования, %.

Таблица 2.

САЛЬДО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ,
 млн долл. США (2)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сибирский федеральный округ	1510	-3834	2310	-909	-889	4415
Республика Алтай	1	-21	0,0	-1	0,0	0,0
Республика Бурятия	0,0	3	208	-119	25	27
Республика Тыва	78	183	22	14	12	-21
Республика Хакасия	0,0	-111	159	-42	-70	32
Алтайский край	120	-112	13	-7	-57	1
Забайкальский край	70	224	268	41	-78	96
Красноярский край	949	639	981	-741	-688	4357
Иркутская область	-481	-218	56	-19	-190	-119
Кемеровская область	-133	-4753	179	-147	82	64
Новосибирская область	276	44	359	-51	17	-25
Омская область	-30	50	-17	17	-9	-38
Томская область	660	238	81	146	67	41

На Рисунке 3 показано, что почти в $\frac{1}{2}$ Сибирского Федерального округа — приток иностранных инвестиций очень маленький, а в оставшихся регионах наблюдается даже отрицательная картина инвестирования. Это свидетельствует об инвестиционной непривлекательности регионов для иностранных инвесторов. Так же на рисунке четко виден контраст Красноярского края с другими регионами Сибирского федерального округа.

Рисунок 3. Сальдо иностранных инвестиций в 2016 г, млн долл. США.

Таблица 3.
 ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, руб.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Сибирский федеральный округ	214401,6	249420,1	269171,0	287293,8	316380,1	349512,9
Республика Алтай	108729,5	127150,1	145400,1	157887,4	184011,4	194825,4
Республика Бурятия	137564,9	158136,6	169552,9	181828,2	189325,7	208239,8
Республика Тыва	99999,9	108178,0	120582,9	132745,7	149334,8	150258,3
Республика Хакасия	180352,1	212487,7	245293,7	265860,7	299913,3	320095,8
Алтайский край	124955,8	137677,2	153556,7	173763,5	187587,3	206712,2
Забайкальский край	150548,9	184869,1	204112,1	209780,8	209002,5	229303,6
Красноярский край	372848,1	413172,4	416272,7	441084,9	498372,4	565272,3
Иркутская область	224364,2	261550,4	304545,5	332700,5	375481,9	419885,1
Кемеровская область	226198,1	272564,2	261527,1	243932,3	273825,1	309637,3
Новосибирская область	181732,7	223623,0	269870,4	300522,5	326867,5	356086,5
Омская область	193216,0	228486,6	248940,0	279510,4	303088,5	311973,3
Томская область	272576,5	317037,4	350116,9	377218,0	399207,9	440395,6

Согласно данным из Таблицы 3 и Рисунка 4, видно, что Красноярский край лидирует по показателю «Валовой региональный продукт на душу населения», который составляет 565272,3 руб, говоря об экономическом развитии региона (2).

Рисунок 4. ВРП на душу населения в 2015 г, руб.

Делая выводы, можно сказать, что Красноярский край на фоне других регионов в Сибирском Федеральном округе является лидером, с хорошим географическим положением и экономической мощью. Если же мы рассмотрим край на фоне всей России, опираясь на рейтинговые данные, наш край стремительно улучшает свои позиции, но все еще отстает.

Красноярский край насчитывает огромное количество сырьевых запасов полезных ископаемых. Край занимает первое место по запасам угля, палладия, технических алмазов, никеля, магнетитов, графита, свинца. Здесь находятся месторождения руд черных и цветных

металлов, золота, природного камня, нерудных строительных материалов, обнаружены значительные запасы нефти и газа. В Красноярском крае сконцентрирован мощный и конкурентоспособный производственный, сельскохозяйственный и научно-технический потенциал.

Но несмотря на такую сырьевую привлекательность край остается мало привлекательным для иностранных инвесторов. Это связано с весьма великими рисками инвестирования.

Наибольшим инвестиционным риском по региону является риск экологический. Что не удивительно, учитывая тот факт, что в Красноярске то и дело вводится режим черного неба, а Норильск считается самым «грязным» городом России. Также не малую роль играет высокая удаленность региона от центра, значительная площадь и малодоступные северные районы [1, с. 152-156].

Для того чтобы стать одним из наиболее инвестиционно привлекательных, финансово устойчивых и динамично развивающихся субъектов федерации с растущим уровнем кредитоспособности, в крае целесообразно продолжить работу по дополнению программно-целевых методов управления стратегическими направлениями [2, с. 680-689]. Решением этой задачи уже послужила инвестиционная стратегия Красноярского края.

Такая стратегия нацелена на более полное вовлечение природно-ресурсного потенциала в хозяйственную деятельность, постепенную диверсификацию экономики, наращивание высокотехнологичного производства путем реализации крупномасштабных инвестиционных проектов.

Целью инвестиционной политики Красноярского края должно выступить создание комплекса условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат, который включает совокупность экономических, политических, правовых, финансовых и социальных факторов, и обеспечение инвестиционной поддержки устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, а также высоких темпов роста уровня и качества жизни населения Красноярского края.

Проводимая в период реализации Стратегии инвестиционная политика края будет формироваться на принципах:

- наибольшего благоприятствования — ориентации административных процедур и регулирования, прежде всего, на интересы предпринимателей и инвесторов;
- прозрачности — открытости и доступности для инвесторов информации органов власти и управления;
- эффективности — конкурсного выделения бюджетных ресурсов и оценки проектов с учетом долгосрочных общественных выгод и затрат;
- равенства — единого равноправного подхода ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Направления реализации инвестиционной политики должны включать в себя:

1. Инициирование органами государственной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований инвестиционных предложений по реализации инвестиционных проектов, отвечающих стратегическим интересам развития края, в том числе проектов создания перерабатывающих предприятий, осуществляющих выпуск готовой продукции, и инновационных производств. Большое внимание необходимо уделять развитию государственно-частного партнерства в рамках стратегических направлений развития социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса, создание для инвесторов новых

перспективных направлений инвестирования в строительство объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства и арендного жилья.

2. Инфраструктурное обеспечение инвестиционной деятельности, поскольку недостаточный уровень развития и недоступность инфраструктуры являются одним из основных факторов, ограничивающих инвестиционную активность в крае. Особенно остро данная проблема проявляется в районах нового освоения, где отсутствует необходимая обеспечивающая инфраструктура. Для устранения инфраструктурных ограничений в предстоящие годы предусматривается:

1. создание инфраструктуры промышленных площадок, промышленных и технологических парков для размещения производственных и иных объектов инвесторов;

2. развитие транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, с использованием механизмов прямого финансирования из средств бюджета края, развития государственно-частного партнерства, привлечения средств федерального бюджета;

3. упрощение доступа предпринимателей и инвесторов к объектам инфраструктуры и земельным участкам, предназначенным для размещения объектов инвестирования.

3. Помимо развития традиционных видов инфраструктуры (транспортной, энергетической, инженерной), развитие бизнес-инфраструктуры путем содействия созданию центров коллективного пользования, позволяющих снизить инвестиционные издержки на создание новых производств, за счет предоставления различного вида бизнес-услуг, в том числе по выполнению высокочрезвычайных для предприятий производственных функций (проведение опытно-конструкторских и технологических работ, доступ к специализированному оборудованию и приборам, изготовление сложных деталей, узлов и изделий, доступ к базам специализированной информации).

4. Стимулирование и государственную поддержку инвестиционной деятельности, направленные на укрепление финансового состояния инвесторов и предпринимателей края и расширение их доступа к финансовым ресурсам [3, с. 184-188]. Деятельность в данном направлении предусматривает:

1. привлечение на территорию края частных и государственных финансовых и инвестиционных институтов;

2. поддержку выхода предприятий края на фондовые рынки;

3. стимулирование использования проектных форм финансирования;

4. субсидирование из средств регионального бюджета части расходов по уплате процентных ставок по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, и лизинговых платежей за имущество, используемое для реализации инвестиционных проектов;

5. предоставление государственных гарантий со стороны органов исполнительной власти края для исполнения обязательств по кредитам банков;

6. доленое участие бюджета края в уставном капитале социально значимых для экономики региона юридических лиц;

7. предоставление налоговых льгот, в том числе в рамках создания в крае территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон;

8. использование инструментов поддержки инвестиционной деятельности, предлагаемых федеральными институтами развития.

Новый этап инвестиционного экономического роста Красноярского края будет способствовать формированию в России реального полюса экономического роста на востоке страны.

От успешного развития Красноярского края зависит социально-экономическое развитие восточной части нашей страны, а так же геополитическое влияние России на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Источники:

- (1). Национальное рейтинговое агентство. Режим доступа: <http://www.ra-national.ru>.
- (2). Официальный сайт Росстата. Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

Sources:

- (1). National rating agency. Access mode: <http://www.ra-national.ru>.
- (2). Official site of Rosstat. Access mode: <http://www.gks.ru>.

Список литературы:

1. Сочнева Е. Н., Белякова Г. Я. Классификационные признаки регионов сырьевой направленности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 3-1 (32). С. 152-156.
2. Сочнева Е. Н., Воронин Е. А., Зябликов Д. В. Социально-экономическая политика Красноярского края как региона инновационного развития // Сибирский журнал науки и технологий. 2017. Т. 18. № 3. С. 680-689.
3. Мулява С. В., Сочнева Е. Н. Оптимизация налогового стимулирования инвестиционной деятельности // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. № 4 (40). С. 184-188.

References:

1. Sochneva, E. N., & Belyakova, G. Ya. (2017). Classification attributes of the regions of raw materials orientation. *Competitiveness in the global world: economics, science, technology, 3-1* (32). 152-156.
2. Sochneva, E. N., Voronin E. A., & Zyablikov D. V. (2017). Socio-economic policy of the Krasnoyarsk Territory as a region of innovative development. *Siberian Journal of Science and Technology, 18* (3). 680-689.
3. Mulyava, S. V., & Sochneva, E. N. (2013). Optimization of tax incentives for investment activity. *Modern technologies. System analysis. Modeling, 4* (40). 184-188.

*Работа поступила
в редакцию 11.05.2018 г.*

*Принята к публикации
14.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Караськова В. Ю. Инвестиционная привлекательность Красноярского края // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 267-274. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/karaskova> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Karaskova, V. (2018). Investment attractiveness of the Krasnoyarsk region. *Bulletin of Science and Practice, 4*(6), 267-274.